

ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ ФРАГМЕНТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ

Скворцов А.П.,

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Яшина И.В.,

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
врач-травматолог*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий научно-исследовательским отделом*

FEATURES OF FRAGMENT FIXATION IN THE TREATMENT OF PROXIMAL FEMOR FRACTURES IN CHILDREN

Skvortsov A.,

*State autonomous healthcare institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry
health care of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher*

Yashina I.,

*State autonomous healthcare institution
"Children's Republican Clinical Hospital of the Ministry of
health care of the Republic of Tatarstan",
traumatologist*

Khabibyanov R.

*State autonomous healthcare institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry
health care of the Republic of Tatarstan",
Head of Research Department*

АННОТАЦИЯ

При лечении переломов бедренной кости наибольшее неудобство и большее количество осложнений наблюдается при лечении переломов проксимального отдела бедренной кости у детей. Короткий проксимальный фрагмент кости, наличие значительного мышечного массива делают проблему репозиции и удержания фрагментов кости в отрепонированном положении актуальной и по сегодняшний день. Авторами разработаны и успешно применяются компоновки аппарата односторонней фиксации для лечения данного вида повреждений.

С применением разработанного устройства прооперированы 20 пациентов с переломами верхней трети бедренной кости и 7 больных с варусной деформацией шейки бедренной кости. Безусловным преимуществом применяемой конструкции является удобство монтажа внутрикостных резьбовых стержней на проксимальной опоре аппарата, что не только существенно сокращает время операции, но и за счет достигаемого «пространственного разброса чрескостных элементов» получаем стабильную фиксацию проксимального отдела бедренной кости.

ABSTRACT

When treating fractures of the femur, the greatest inconvenience and the greatest number of complications are observed in the treatment of fractures of the proximal femur in children. The short proximal bone fragment and the presence of a significant muscle mass make the problem of repositioning and maintaining bone fragments in the reduced position relevant to this day. The authors have developed and successfully used unilateral fixation device configurations for the treatment of this type of injury.

Using the developed device, 20 patients with fractures of the upper third of the femur and 7 patients with varus deformity of the femoral neck were operated on. The undoubted advantage of the design used is the ease of

installation of intraosseous threaded rods on the proximal support of the device, which not only significantly reduces the operation time, but also due to the achieved “spatial spread of transosseous elements” we obtain stable fixation of the proximal femur.

Ключевые слова: бедренная кость, проксимальный отдел, аппарат односторонней фиксации, внутрикостные стержни.

Keywords: femur, proximal part, unilateral fixation device, intraosseous rods.

Лечение детей с диафизарными переломами бедренной кости – одна из наиболее актуальных проблем современной травматологии и ортопедии. Это связано как с высокой частотой встречаемости травмы данного сегмента, так и с отсутствием единого алгоритма лечения, что нередко приводит к возникновению ошибок и осложнений. В связи с этим совершенствование способов лечения диафизарных переломов бедренной кости, создание биомеханически обоснованных, малотравматичных способов и компоновок АВФ являются актуальными.

При лечении переломов бедренной кости наибольшее неудобство и большее количество осложнений наблюдается при лечении переломов проксимального отдела бедренной кости у детей. Короткий проксимальный фрагмент кости, наличие значительного мышечного массива делают проблему репозиции и удержания фрагментов кости в отрепонированном положении актуальной и по сегодняшний день.

При лечении диафизарных переломов бедренной кости у детей и подростков в настоящее время широко используются молатеральные аппараты

внешней фиксации. К их достоинствам следует отнести малый вес и габариты, быстроту наложения с возможностью послеоперационной докоррекции положения отломков, удобство для больного в послеоперационном периоде [1, с.57]. Однако при лечении переломов проксимального диафиза бедренной кости (чрез-, подвертельные переломы) или при коррекции шейечно-диафизарного угла (ШДУ) при варусной или вальгусной деформации шейки бедренной кости приходится сталкиваться с определенными трудностями при фиксации проксимального отдела бедренной кости (ПОБК). Это объясняется как архитектурой ПОБК, так и тем, что мы имеем дело с коротким проксимальным фрагментом, а для его стабильной фиксации необходим «пространственный разброс элементов фиксации» (цит. по Г.А. Илизарову). Ортопедами это достигается установкой на проксимальной опоре аппарата двух внутрикостных стержней. При этом возможны два варианта фиксации ПОБК. Первый — проведение одного стержня строго во фронтальной плоскости вблизи линии перелома (подвертельный перелом), другого внутрикостного стержня — вдоль оси шейки бедренной кости (рис. 1).

Рис. 1. Вариант фиксации проксимального отдела бедренной кости с созданием «закоса» во фронтальной плоскости.

Второй вариант фиксации ПОБК — это проведение внутрикостных стержней вдоль оси шейки бедренной кости под углом 25-30° относительно друг друга во фронтальной плоскости (рис. 2).

Рис. 2. Вариант фиксации проксимального отдела бедренной кости вдоль оси шейки бедра с созданием «закоса» 25-30° относительно друг друга

Использование внутрикостных стержней, проведенных таким образом, показало свою эффективность в плане создания жесткости фиксации и послеоперационной управляемости проксимальным фрагментом кости [1, с.57]. Для этого применяют два штатных выносных кронштейна аппарата Илизарова, соединенных между собой под углом 90° [2, с. 216; 3, с.32]. Однако установка внутрикостного стержня на предлагаемой конструкции из собранных выносных кронштейнов нестабильна, так как имеется вероятность поворота выносного кронштейна относительно опоры, а также их поворота относительно друг друга. Это наблюдается при коррекции деформации ПОБК (например, при коррекции ШДУ), что объясняется постоянными растущими компрессирующими усилиями мышц вертельной группы при производимой коррекции. Такой самопроизвольный поворот приводит к потере дистракционного режима и преждевременному сращению фрагментов в зоне остеотомии. Поворот кронштейнов, установленных на проксимальной опоре, наблюдается также и при лечении переломов проксимального отдела бедренной кости, что происходит обычно при репозиции фрагментов. Таким образом, применение известных штатных устройств не позволяет (адекватно возникающим при репозиции или дистракции нагрузкам)

проводить фиксацию внутрикостного стержня к опорам аппарата внешней фиксации, соответственно пространственному расположению шейки бедренной кости (с учетом угла антеторсии и шеечно-диафизарного угла).

Клинический пример

Б-ная О-ва, 11 лет, ист. болезни № 1767, поступила в отделение детской ортопедии 14.05.2019 с диагнозом: Закрытый подвертельный перелом левой бедренной кости со смещением (рис. 3). Под комбинированной анестезией больной произведен ЧКОС левого бедра в операционной приемного отделения в день поступления. Больная уложена на ортопедический стол, произведена дистракция на столе с последующим рентгеноконтролем. В проксимальный фрагмент введены два внутрикостных стержня: один строго во фронтальной плоскости вблизи линии перелома, другой — вдоль оси шейки бедренной кости. Последние смонтированы за счет двух выносных стержнефиксаторов, расположенных на проксимальной опоре.

На дистальной опоре внутрикостные стержни вводятся в костный фрагмент перпендикулярно оси отломка с ротационным закосом относительно друг друга (рис. 4, 5).

Рис. 3. Рентгенограмма б-ной О-вой, 11 лет, с диагнозом: Закрытый подвертельный перелом левой бедренной кости со смещением.

Рис.4. Рентгенограмма б-ной О-вой, после наложения аппарата.

При этом положение опоры также расположено перпендикулярно оси дистального фрагмента. Относительно отрепонируемых на ортопедическом столе костных фрагментов опоры должны располагаться на одинаковом отдалении от последних, это достигается временной установкой резьбовой штанги и коррекции положения опор за счет передвижения их за счет специальных гаек, имеющих сферическую головку. После того как визуально

положение резьбовой штанги становится параллельным оси поврежденного сегмента, производится установка второй резьбовой штанги. Делается рентгеноконтроль. За счет перемещения специальных гаек по внутрикостным стержням, а при необходимости и поворота кронштейна вокруг своей оси по радиальным зубцам, которые контак-

тируют с зубцами ответной формы, расположенными на нижней поверхности пьедестала, производится окончательная репозиция фрагментов.

С применением данного устройства прооперированы 20 больных с переломами верхней трети бедренной кости и 7 больных с варусной деформацией шейки бедренной кости. Безусловным преимуществом применяемой конструкции является удобство монтажа внутрикостных резьбовых стержней на проксимальной опоре аппарата, что не только существенно сокращает время операции, но и за счет достигаемого «пространственного разброса чрескостных элементов» получаем стабильную фиксацию проксимального отдела бедренной кости.

Таким образом, учитывая наш опыт чрескостного остеосинтеза переломов бедренной кости у детей и подростков (в том числе и применение «классического аппарата Г.А. Илизарова»), следует отметить, что молатеральный аппарат стержневой фиксации благодаря малым размерам и весу не только удобен для пациента в послеоперационном периоде, его наложение исключает повреждение

сосудисто-нервных образований и занимает у хирурга немного времени. Данный метод позволяет проводить разработку смежных суставов на протяжении всего курса лечения, начиная со дня купирования болевого синдрома (обычно 2-4 суток после операции), а приступать к хождению без костылей уже через месяц после выполнения остеосинтеза. Достаточная жесткость фиксации проксимального отдела бедренной кости позволяют полностью нагружать оперированную конечность на ранних сроках, что способствует профилактике остеопороза, атрофии мышц и более раннему созреванию регенерата в зоне консолидации.

Литература

1. Патент РФ № 2201168, А61В 17/66, БИПМ № 9, 2010 г.
2. Соломин Л.Н. Основы чрескостного остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова. — Санкт-Петербург, 2005.
3. Голяховский В., Френкель В. Руководство по чрескостному остеосинтезу методом Илизарова. — Москва: БИНОМ, Санкт-Петербург: Невский диалект, 1999.